

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM FÁRMACIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.20030720

Wyara Machado Pinto¹

¹Bacharel em Farmácia - Universidade de Fortaleza – UNIFOR

¹Especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

wyaramp@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5784358017594198>

Samara dos Reis Nepomuceno²

²Doutoranda em Enfermagem - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB

samaranepomuceno@aluno.unilab.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9549244667253240>

AT02: Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde Gestão do SUS

Introdução: A assistência farmacêutica no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil enfrenta desafios relacionados à gestão de estoques, descontinuidade dos processos de trabalho e desabastecimento de medicamentos, o que compromete o acesso da população e a garantia do cuidado à saúde. Apesar dos avanços na sua implementação, ainda persistem fragilidades na organização e estruturação dos serviços e no uso de tecnologias da informação, especialmente em contextos municipais. Para qualificar a gestão da Assistência Farmacêutica nas três esferas do Sistema Único de Saúde, e contribuir para a ampliação do acesso aos medicamentos e da atenção à saúde prestada à população, o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde desenvolveu o HÓRUS, que é o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica. **Objetivo:** Relatar a experiência de implantação do sistema HÓRUS em Unidades Básicas de Saúde de um município do Estado do Ceará, com foco no monitoramento e controle de estoques de medicamentos. **Metodologia:** Relato de experiência, de caráter descritivo, desenvolvido em farmácias da APS, de um município da região metropolitana cearense, no período de julho a setembro de 2022. A implantação ocorreu nas seguintes etapas: diagnóstico situacional, capacitação das equipes, reorganização dos fluxos de trabalho e inserção de dados no sistema informatizado. Foi adotada uma ferramenta de gestão amplamente utilizada no SUS, que permite o registro, acompanhamento e planejamento das ações relacionadas à assistência farmacêutica. **Resultados:** Inicialmente, percebeu-se uma dificuldade das equipes na adesão a esta tecnologia, mas foi minimizada com a capacitação em cada UBS com sua respectiva equipe. A utilização do sistema possibilitou maior rastreabilidade dos medicamentos, controle mais eficiente de entradas e saídas, além da identificação de padrões de consumo. **Conclusão:** Após implantação, observou-se também a redução de faltas e perdas de medicamentos, melhorando o planejamento de compras e garantindo a transparência da gestão dos estoques, levando assim, ao

fortalecimento da assistência farmacêutica como componente estratégico da APS, contribuindo para o uso racional de medicamentos e para a qualificação do cuidado aos usuários.

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica; Atenção Primária à Saúde; Sistemas de Informação em Saúde; Gestão de Estoques; Uso Racional de Medicamentos.